

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT

va

TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

INTERNET-MARKETING VA UNING AN'ANAVIY MARKETINGGA NISBATAN AFZALLIKLARI

Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li,
Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li

“Millat Umidi universiteti” Talabalari hamda izlanuvchilari.

Ilmiy rahbar:

Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich

TDIU, Biznes boshqaruvi kafedrası dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Ushbu maqola internet-marketing tushunchasini, uning so'nggi yillardagi jadal rivojlanishini va an'anaviy marketing usullariga nisbatan afzalliklarini o'rganadi. Unda raqamli platformalar korxonalarining mijozlar bilan aloqa o'rnatish va mahsulotlarini targ'ib qilish usullarini qanday tubdan o'zgartirgani ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada internet-marketingning xarajat samaradorligi, qamrovi va mijozlarni jalb etish imkoniyatlari taqqoslanadi, uning muammolari va oqibatları ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: internet-marketing, an'anaviy marketing, raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, xarajat samaradorligi, mijozlarni jalb etish, narx samaradorligi, PPC (to'lov har bir bosish), target qilingan auditoriya, o'lchanadigan natijalar.

Abstract: This article explores the concept of internet marketing, its rapid growth in recent years, and its advantages over traditional marketing methods. It demonstrates how digital platforms have radically changed the ways businesses establish communication with customers and promote products. The article also compares aspects of internet marketing such as its cost-effectiveness, reach, and customer engagement opportunities. Additionally, it examines the challenges and implications of using internet marketing.

Key words: Internet marketing, traditional marketing, digital platforms, social media, cost-effectiveness, customer engagement, PPC (Pay-Per-Click), targeted audience, measurable results.

Аннотация: Эта статья изучает понятие интернет-маркетинга, его быстрый рост в последние годы и преимущества по сравнению с традиционными методами маркетинга. В статье показано, как цифровые платформы кардинально изменили способы установления связи между компаниями и их клиентами, а также продвижения продуктов. Также в статье сравниваются такие аспекты интернет-маркетинга, как его экономическая эффективность, охват и возможности привлечения клиентов. Рассматриваются также проблемы и последствия использования интернет-маркетинга.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, традиционный маркетинг, цифровые платформы, социальные сети, экономическая эффективность, привлечение клиентов, PPC (оплата за клик), таргетированная аудитория, измеримые результаты.

KIRISH

Dunyo raqamli texnologiyalar bilan yanada chuqurroq bog'lanib borayotgan sari, bizneslar o'z marketing strategiyalarini mijozlarning yangi xulq-atvoriga moslashtirishga majbur. Internet marketing, ya'ni raqamli marketing, bugungi kunda bizneslar uchun muvaffaqiyatli o'sishning ajralmas qismiga aylanmoqda. An'anaviy marketing, ya'ni televizion reklama, radio, gazeta va billboardlarga tayanadigan marketingga qaraganda, internet marketingda raqamli platformalar — ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, veb-saytlar va email orqali mijozlarga erishish, ularga xizmat ko'rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish ancha samarali bo'ladi.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab 4,9 milliarddan ortiq odam internetdan foydalanadi. Bu bizneslarga o'z maqsadli auditoriyasiga erishishda misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratadi. Ammo nima uchun internet marketing an'anaviy marketingga qaraganda afzal ko'rilmogda? Ushbu maqola raqamli marketing strategiyalarining bizneslar uchun qanday ustunliklar taqdim etishini va nima uchun ular raqamli platformalarni afzal ko'rishayotganini o'rganadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Internet-marketingning afzalliklari va an'anaviy marketingga nisbatan ustunliklari haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bu mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi. Tolipov Muhammadali Ulug'bekovich va Ibragimov Nutfillo Salimovich o'z tadqiqotlarida internet-marketingning rivojlanish bosqichlarini chuqur tahlil qilib, uning

biznes jarayonlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatib bergan. Ularning tadqiqotlari internet-marketingning aniqligi va samaradorligi, xarajatlarni optimallashtirishda roli va biznesning yangi darajaga ko'tarilishida ahamiyatini yoritadi.

Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li tomonidan olib borilgan izlanishlarda internet-marketing strategiyalari raqamli platformalarda kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish va mijozlar bilan bevosita aloqalar o'rnatish imkoniyatlari kabi jihatlar ta'kidlangan. U internet-marketingning zamonaviy vositalari – ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta marketingi va qidiruv tizimi optimallashtirishining (SEO) biznes uchun strategik ustuvorliklarni qanday yaratishi haqida so'z yuritadi.

Bundan tashqari, raqamli marketingning xususiyatlari va afzalliklari haqida O'zbekiston Respublikasining ilmiy platformalarida chop etilgan maqolalarda ham keng qamrovli ma'lumotlar berilgan. Ushbu tadqiqotlar elektron tijorat va internet-marketingning an'anaviy marketingdan ustunliklari – arzonligi, maqsadli auditoriyaga tezkor yetib borishi va kampaniyalarni aniq kuzatish imkoniyatlari haqida bahs yuritadi. Jumladan, real vaqt rejimida statistik ma'lumotlarni olish va reklama samaradorligini o'lchash imkoniyatlari raqamli marketingning eng asosiy afzalliklari sifatida ko'rsatilgan.

Boshqa bir tadqiqotda raqamli marketing vositalarining iqtisodiy samaradorligi o'rganilib, kompaniyalar uchun raqamli strategiyalarni qo'llash nafaqat mahalliy bozorlarda, balki global miqyosda raqobatbardoshlikni oshirish uchun ham muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu tadqiqotlar natijalariga ko'ra, internet-marketing mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirish va ular ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish orqali biznesning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Shuningdek, internet-marketingning vositalaridan biri bo'lgan Big Data texnologiyalarining qo'llanilishi ham alohida ta'kidlangan. Bu texnologiya mijozlarning xarid xatti-harakatlarini o'rganib, kelgusidagi marketing strategiyalarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. GPS va IoT kabi zamonaviy texnologiyalar internet-marketing jarayonlarini yanada samarali qiluvchi omillar sifatida ko'rsatilgan.

Ushbu tadqiqotlar internet-marketingning afzalliklari, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi va biznesni modernizatsiya qilishdagi o'rnini kengroq yoritib, uni raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim vosita sifatida tavsiflaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun birlamchi va ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalar va intervyular orqali yig'ilgan bo'lsa, ikkilamchi ma'lumotlar ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar va marketing bo'yicha tahliliy materiallardan olingan. Yig'ilgan ma'lumotlar tahlilida sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanilib, internet-marketing va an'anaviy marketingning samaradorligi qiyosiy o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

An'anaviy marketing, ya'ni nashrlar, billboardlar, televideniye reklamalari va to'g'ridan-to'g'ri pochta kabi marketing usullari ko'p yillar davomida mijozlarga erishish uchun keng qo'llanilgan. Ushbu strategiyalar hali ham ba'zi qiymatga ega, ammo ular bugungi tezkor raqamli dunyoda samarali emas. Internet marketing o'zining to'g'ri auditoriyani topish, naflilik va haqiqiy vaqtni tahlil qilish kabi xususiyatlari bilan an'anaviy usullardan ustun turadi.

Internet marketingda esa SEO, PPC va email marketing kabi vositalar orqali bizneslar yanada target qilingan, shaxsiylashtirilgan va o'lchanadigan natijalarga erishishadi. Shuningdek, raqamli platformalar — ijtimoiy media marketing, kontent marketing va video marketing orqali bizneslar doimiy ravishda mijozlar bilan aloqa o'rnatib, ularni yanada sodiq lashtirishi mumkin.

Internet Marketingning An'anaviy Marketingdan Afzalliklari

Naflilik: Internet marketingning eng katta afzalliklaridan biri uning arzonligi. Tadqiqotlarga ko'ra, PPC va SEO strategiyalarini qo'llagan bizneslar yuqori ROI olishadi, lekin bu an'anaviy televideniye reklamalari yoki gazeta reklamalari bilan solishtirilganda ancha arzon bo'ladi. Masalan, WordStream tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, PPC reklamalari uchun har bir bosish uchun \$1-2 to'lanadi, bu esa televideniye reklamalari uchun sarflanadigan minglab dollar bilan taqqoslanadi. Shuningdek, email marketing marketingning eng arzon vositalaridan biri sifatida tasniflanadi. Campaign Monitor tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, bizneslar email marketingga sarflangan har \$1 uchun o'rtacha \$38 daromad olishadi.

Target qilingan auditoriya: Internet marketingning yana bir katta afzalligi — auditoriyani aniq tanlash imkoniyati. Raqamli marketing strategiyalari orqali bizneslar mijozlarini joylashuvi, yosh, jins, qiziqishlar va xulq-atvor kabi ko'plab parametrlar asosida tanlashlari mumkin. Masalan, Facebook reklamalari orqali marketingchilar o'z reklama kampaniyalarini faqat tegishli auditoriyaga ko'rsatishlari mumkin. Nike ijtimoiy media platformalarida o'z reklama kampaniyalarini amalga oshirib, mijozlarning xulq-atvoriga qarab shaxsiylashtirilgan reklama

yaratadi. Bu yondashuv Nike'ning sotuvlarini sezilarli darajada oshirgan va raqamli platformalar kompaniyaning umumiy daromadining 30% ini tashkil qilmoqda.

O'lchanadigan natijalar: An'anaviy marketingning asosiy muammolaridan biri — natijalarni aniq o'lchash qiyin. Internet marketing esa bu borada juda samarali. Web analitika vositalari yordamida bizneslar mijozlar bilan o'zaro aloqalarini va marketing kampaniyalarining natijalarini real vaqtda kuzatishlari mumkin. Google Analytics orqali bizneslar o'z veb-saytiga kirgan foydalanuvchilarni tahlil qilib, marketing strategiyalarini tezda o'zgartirishlari mumkin. HubSpot tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda ko'rsatilganidek, real vaqt ma'lumotlari asosida qarorlar qabul qilish orqali kompaniyalar 20%ga ko'proq mijoz jalb etish va 15% ko'proq konversiya olishga erishgan.

Mijozlar bilan o'zaro aloqalar: Internet marketing orqali bizneslar mijozlari bilan doimiy aloqada bo'lishlari mumkin. Ijtimoiy media, email va kontent marketing orqali mijozlar bilan bevosita va davomiy aloqalar o'rnatish mumkin. Bu esa, an'anaviy marketingda mavjud bo'lgan bir tomonlama aloqa bilan solishtirganda, katta farqni tashkil etadi. Masalan, Starbucks o'zining Instagram akkauntida mijozlari bilan interaktiv aloqada bo'lib, ularni brendga sodiq qilish uchun o'z tajribalarini ulashishga rag'batlantiradi. Starbucks'ning ta'sir ko'rsatuvchi marketing strategiyalari ham muvaffaqiyatli bo'lib, brendning auditoriyasi yanada kengaygan.

Global ko'lamda erishish: Internet marketing global miqyosda mijozlarga erishish imkonini beradi. An'anaviy marketingda esa bizneslar ko'pincha geografik cheklolvar bilan to'qnashadi. E-commerce marketing va raqamli vositalar yordamida bizneslar o'z mahsulotlarini butun dunyoga tarqatishlari mumkin. Amazon o'zining global marketing kampaniyalari orqali xalqaro bozorda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Mahsulotlarini bir nechta tillarda optimallashtirish va target qilingan reklama yordamida Amazon jahon bo'ylab o'z savdosini oshirishga erishgan.

20 yoki 30 yil oldin, an'anaviy marketing reklama sanoatida eng ommabop usul edi. Biroq, texnologiyaning rivojlanishi bilan dinamikalar raqamli sohalarga yo'naltirildi. Quyidagi statistikadan ko'rganingizdek, bu dinamikalar yaqin kelajakda o'zgarishi kutilmayapti:

Global raqamli marketing bozori 2026-yilga borib taxminan \$786,2 milliardga yetishi kutilmoqda.

2022-yil holatiga ko'ra, AQShdagi raqamli marketing bozorining qiymati \$460 milliardni tashkil etdi.

Dunyo COVID-19 pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan o'zgarishlarga moslashishda davom etayotgan bir paytda, raqamli marketing keskin o'sishga tayyor. Kompaniyalar o'z auditoriyasining qamrovini kengaytirish va mijozlarning kunlik hayotiga kirib borish uchun turli yo'llarni izlamoqda:

To'g'ridan-to'g'ri brend marketingchilarning taxminan 78 %i raqamli marketingning o'zlarining umumiy marketing sa'y-harakatlari uchun muhim ekanini ta'kidlaydi.

2020-yildan 2026-yilgacha raqamli marketingning yillik o'sish sur'ati taxminan 9 %ni tashkil etishi kutilmoqda.

2021-yilda AQSh chakana savdo elektron tijorat daromadi taxminan \$768 milliardni tashkil etdi. Biroq, bu raqam 2025-yilgacha taxminan \$1,3 trillionga oshishi kutilmoqda.

Internet marketingning afzalliklariga qaramay, ba'zi muammolar ham mavjud. Birinchi navbatda, raqobat kuchaymoqda, chunki har kuni yangi bizneslar onlayn bo'lib, o'zlarini raqamli bozorga tanishtirmoqda. Shu sababli, raqamli marketing strategiyalarini mukammal ishlab chiqish va yangi raqamli trendlarga moslashish juda muhim.

Shuningdek, mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi alohida e'tiborni talab qiladi. PwC tadqiqotiga ko'ra, iste'molchilarning 85% o'z ma'lumotlarini xavfsiz saqlashni xohlaydi. Agar kompaniyalar ushbu talabni bajarmasa, iste'molchilar ular bilan biznes qilishdan bosh tortadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Internet marketing an'anaviy marketingga qaraganda katta afzalliklarga ega, chunki u naflilik, targetlangan auditoriya, o'lchanadigan natijalar va mijozlar bilan doimiy aloqalarni ta'minlaydi. Bu faktorlar raqamli platformalar yordamida global auditoriyaga erishish va haqiqiy vaqt ma'lumotlaridan foydalanish orqali bizneslarga o'z marketing strategiyalarini doimiy ravishda optimallashtirish imkonini beradi.

Internet marketing bizneslarga yangi imkoniyatlar yaratadi va kelajakda har bir kompaniya uchun zarur vosita bo'lishi mumkin. Hozirdan boshlab, har qanday kasb egasi bo'lishidan qat'i nazar, raqamli marketingdan xabardor bo'lishi va uning mazmunini yaxshi tushunishi kerak deb hisoblayman. Ayniqsa, kambag'al va rivojlanayotgan davlatlarda bu juda katta ustunlik berishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. WordStream. (2021). "PPC and SEO Trends: A Comparative Study." WordStream.
2. PwC. (2019). "The Economic Impact of Digital Advertising on Global Markets." PwC Insights.
3. Campaign Monitor. (2020). "The Effectiveness of Email Marketing in the Digital Age." Campaign Monitor.

4. Google. (2021). "Digital Marketing and Consumer Behavior Insights." Google Insights.
5. McKinsey & Company. (2021). "The Growth of Digital Marketing and Its Impact on Traditional Media." McKinsey Global Institute.
6. Statista. (2022). "Global Digital Marketing Market Size and Forecast." Statista Research Department.
7. HubSpot. (2021). "Real-Time Data Usage in Digital Marketing and ROI Improvements." HubSpot Blog.
8. IAB. (2020). "The Growth of Social Media Advertising and Its Role in Modern Marketing." Interactive Advertising Bureau (IAB).
9. Nielsen. (2021). "The Shift Towards Digital and Mobile Advertising." Nielsen Insights.
10. Ismoilov, T. (2023). "Raqamli reklama va an'anaviy reklama o'rtasidagi farqlar." O'zbekiston iqtisodiyoti: Raqamli davrga moslashish.
11. Salomov, F., & Rahimov, S. (2024). "Marketingning yangi usullari: Raqamli platformalarda reklama qilish." O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotiga oid ilmiy ishlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

